

NOTA TÉCNICA

Uso de algoritmo de *linkage* para a construção de um banco unificado dos sistemas de informação em saúde no município do Rio de Janeiro no contexto da Covid-19

Antonio G Pacheco ¹, Valeria Saraceni ², Wagner Tassinari ², Débora Medeiros ², Oswaldo G Cruz ², Caroline Ferreira ²

¹ Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil.

² Centro de Inteligência Epidemiológica (CIE) da Prefeitura do Rio de Janeiro.

1. INTRODUÇÃO

Uma dificuldade comum enfrentada por profissionais de saúde do SUS e pesquisadores que utilizam dados de sistemas de informação em saúde (SIS) é a falta de correspondência entre registros de sistemas distintos, pela ausência de um identificador único comum a todas as bases disponíveis. Uma abordagem bastante comum é lançar mão de alguma forma automática de juntar diferentes bases de dados para que se obtenha informação mais qualificada sobre alguma condição sendo estudada, geralmente com o uso de algum algoritmo de *linkage* [1].

Este tipo de procedimento consiste em comparar algumas variáveis comuns nas bases a serem relacionadas e caso seus valores sejam iguais ou parecidos o suficiente, então, classificam-se os registros em ambas as bases como pertencentes ao mesmo indivíduo. Apesar de parecer um procedimento simples, esse tipo de abordagem guarda grandes desafios éticos e metodológicos.

No campo ético, o maior problema é sobre a confidencialidade dos dados, já que geralmente variáveis que permitem uma boa acurácia do procedimento também permitem identificar os indivíduos com aquelas características. Um outro problema relacionado é a classificação errada que possa ter algum impacto no indivíduo (e.g. classificar um indivíduo como falecido, quando na verdade ainda está vivo).

No campo metodológico, o desafio também é grande, pois além da inexistência de campos em comum nas bases para que se atinja uma acurácia adequada, mesmo quando existem campos comuns, como se trata de sistemas diferentes, toda sorte de problemas pode ocorrer, como codificação diferente, e principalmente erros de digitação, ou ausência de digitação, sendo que os campos que levam a melhores acurácias são geralmente abertos (e.g. nome, nome da mãe, endereço). Desta maneira, algoritmos totalmente determinísticos, que não aceitam algum grau de erro entre os valores das variáveis usadas, apresentam geralmente uma sensibilidade baixa, quando comparado a outras estratégias [2].

As abordagens populares incluem algoritmos probabilísticos ou determinísticos, mas que de alguma maneira permitam algum grau de erro entre as variáveis comparadas. Neste segundo grupo, temos usado um algoritmo não probabilístico que foi validado com dados secundários de sistemas de informação e que usa como variáveis de relacionamento, nome, data de nascimento e nome da mãe, permitindo alguns erros em cada um destes campos [3]. A performance deste algoritmo foi comparada com o popular algoritmo probabilístico *RecLink*, mostrando acurácia semelhante [4].

Neste artigo, descreveremos os passos feitos pela equipe do centro de inteligência epidemiológica (CIE) da Prefeitura do Rio de Janeiro para criar um banco único a partir de quatro bases distintas relacionadas com a pandemia de COVID-19, com possibilidade de expansão para outras bases, usando um algoritmo de *linkage* não probabilístico e faremos uma breve descrição do banco final obtido.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. BASES DE DADOS

Inicialmente, foram usadas quatro bases de dados relacionadas à pandemia de COVID-19, com identificadores, disponíveis no CIE: (1) a base de vacinação para COVID-19 do sistema de informação do programa nacional de vacinação (SIPNI); (2) a base do e-SUS notifica; (3) a base do sistema de informação da vigilância epidemiológica da gripe (SIVEP-Gripe); e (4) o sistema de informação sobre mortalidade (SIM) [5].

2.2. ALGORITMO PARA O LINKAGE

O procedimento de *linkage* utilizado para este trabalho é um algoritmo não probabilístico implementado na linguagem Python [6] que foi validado com dados secundários de sistemas de informação [4] e que usa como variáveis de relacionamento, nome, data de nascimento e nome da mãe, permitindo alguns erros em cada um destes campos, sendo os pares classificados em níveis, dependendo do erro admitido pelo algoritmo [3]. Uma etapa deste algoritmo inclui uma pré-blocagem feita a partir de SOUNDEX do primeiro e último nomes dos campos 'nome' e 'nome da mãe', sendo aceitos para os blocos os registros cujos SOUNDEX de nome OU nome da mãe OU primeiro nome + último nome da mãe sejam iguais, o que torna a blocagem bastante inclusiva.

Este algoritmo tem alta acurácia, e foi adaptado do algoritmo original para melhorar a escalabilidade, incluindo abordagem de multiprocessamento, o que tornou o algoritmo pelo menos 100 vezes mais rápido do que a versão original, sem perda de acurácia (dados não mostrados).

2.3. PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS

No pré-processamento foram feitas limpezas em algumas variáveis, retiradas duplicações e agrupados casos realmente repetidos que ocorreram no mesmo indivíduo, baseado em informações constantes no próprio banco. Além disso, um passo importante foi reduzir os

bancos que tenham por natureza registros múltiplos, para que o tempo de processamento do *linkage* fosse otimizado e apenas um registro por usuário fosse usado na etapa seguinte (exceto quando alguma variável utilizada pelo algoritmo de *linkage* estivesse registrada com alguma diferença, como descrito adiante).

2.3.1. Procedimentos gerais para todos os bancos

Uma dificuldade inicial para todos os bancos são erros de preenchimento, especialmente no nome da mãe, que muitas vezes contém texto informando, por exemplo, que o nome é desconhecido (em vez de ficar em branco), o que afeta o algoritmo de *linkage* que acaba entendendo esse texto como um nome real. Após algumas calibrações, foi usada uma *regular expression* para todos os bancos, tanto para nome do usuário quanto para nome da mãe, para limpar possíveis erros desta natureza:

```
'^NAO|^NI$|^X$|^\\*$|^1$|^-$|IGNORAD|^SEM
|DESCONHECID|^\\..$|^0$|^XX$|\\<MAE\\>|\\<NONE\\>|None'.
```

Algumas bases têm naturalmente repetições, já que descrevem eventos que podem se repetir no tempo. Em geral, alguma chave ou variável no próprio banco (e.g. número do CPF) já registra essa repetição, o que permite que se faça uma redução do banco já de saída. Um problema é que ao reduzir os registros para rodar o *linkage*, corre-se o risco de selecionar um registro que não tenha (*missing*) valores ou tenha valores diferentes para as variáveis usadas no algoritmo. Para contornar esse problema, optou-se por incluir todos os registros que tenham nome, data de nascimento ou nome de mãe diferentes para a mesma chave, exceto se for *missing*. Assim, todas as possibilidades foram contempladas e as possíveis duplicidades geradas foram facilmente resolvidas em outra etapa.

2.3.2. SIPNI

O banco de vacinação, o maior de todos, já com repetições agrupadas por uma chave própria, gerada pelo próprio sistema, mereceu um tratamento diferenciado. Inicialmente, por se tratar de uma chave muito grande (um *hash*), optou-se por criar uma transformação numérica dessa mesma chave (para economizar tempo e espaço).

Além disso, não foi feito o *linkage* com o banco inteiro – mesmo com a redução do banco que passaria de cerca de 20 milhões de registros para cerca de 8 milhões, ainda assim o tempo de processamento do *linkage* seria muito prolongado, e optou-se por apenas resgatar potenciais registros órfãos. Para tal, tiramos vantagem do CPF, que é bem preenchido nesta base, e usamos essa variável para fazer uma junção prévia de registros. Com esse procedimento, o resultado foi muito bom, conseguindo juntar um número razoável de registros. Foi usada uma definição simplificada de registros órfãos considerando qualquer indivíduo com menos de 3 doses da vacina após os procedimentos descritos acima, o que permitiu fazer o *linkage* com cerca de metade dos registros do banco reduzido.

2.3.3. SIVEP

Para o SIVEP, foi usada como chave o próprio número de notificação, já que este deveria ser único. Como esse banco não tem repetições pela chave usada, não foi necessário agregar os registros repetidos com pequenas diferenças.

2.3.4. e-SUS

Para o e-SUS, apesar de haver um identificador supostamente único, o número da notificação, como há um grave problema de preenchimento do nome da mãe, mas não do CPF, que tem uma quantidade de *missing* de cerca de apenas 6,5% (comparado com mais de 72% para nome de mãe), o CPF foi usado como chave inicial, pois automaticamente vários registros foram agrupados. Novos valores (diferentes dos existentes) foram atribuídos para os que tinham CPF *missing*.

Um problema nessa base é que a entrada do CPF não é padronizada, e foi então necessário fazê-lo antes de criar a chave, retirando pontos, traços e outros caracteres não numéricos da variável com a *regex* '\\D+'.

Também nesta etapa, foram retirados os registros em que não há diagnóstico de COVID-19. Com isso, o banco foi reduzido para menos de 1/4 do seu tamanho original, o que permitiu acelerar bastante o procedimento.

2.3.5. SIM

Para o SIM, foi usada como chave o próprio número da declaração de óbito (DO)

Além da limpeza dos nomes e nomes de mãe (uniformizando com os demais bancos), para este, com uma particularidade de ter informação sobre guias da polícia que é inserido no nome do paciente, também foi feita uma limpeza extra para esse caso, com um *regex* para retirar pedaços do nome onde tenha a palavra GUIA, seguido de informação (para diferenciar do nome GUIA, que existe): '\\<GUIA\\> \\d+.', complementado com retirada de traços no final do nome: ' - \$'.

Uma outra particularidade desse banco é que temos nome *missing*, e nomes com problemas, então o filtro foi passado e registros com nome *missing* foram excluídos do arquivo para o *linkage*.

2.4. PROCEDIMENTOS DO LINKAGE APÓS O PRÉ-PROCESSAMENTO

Após todos os procedimentos descritos acima, todos os bancos, exceto o SIM, passaram por um processo de *linkage* com eles mesmos, também chamado de deduplicação, que consiste em procurar registros que apesar de possuírem chaves diferentes, na verdade pertencem ao mesmo indivíduo. A exclusão do SIM deste procedimento se deu pelo fato de apresentar muito poucas duplicações e ter sido avaliado que este procedimento deve ser parte do controle de qualidade da própria base do SIM, que é feita periodicamente.

A partir das saídas dos *linkages*, novas modificações foram feitas nos bancos originais, com a criação de uma 'chave final' para cada um deles, após algum processamento, que será descrito

para cada banco abaixo. Os bancos gerados, agora com essas novas chaves foram escritos para serem usados para fazer *linkages* ENTRE os bancos, como descrito adiante.

As chaves dos *linkages* foram todas ligadas por um algoritmo de Igraph [7], que foi incluído no próprio algoritmo do *linkage*, para garantir que registros que são associados entre si, não fiquem perdidos. Por exemplo, podemos ter o caso de 3 registros, A, B e C onde A faz par com B e A faz par com C, mas, por algum possível erro, B não faz par com C – este algoritmo resolve esse problema, agrupando todas as chaves ligadas direta ou indiretamente.

O mesmo procedimento dos registros do mesmo indivíduo com valores diferentes nas variáveis usadas para o *linkage* foi feito também, mas agora em relação à nova chave (portanto foi feito um novo procedimento para cada banco), quando os bancos foram exportados para o *linkage* com outros bancos.

Para aumentar a especificidade do *linkage*, após verificação de algumas possíveis estratégias, foi implementado um filtro para eliminar pares encontrados pelo algoritmo que tenham CPF diferente, quando o valor deste esteja presente em ambos os registros. Com esse procedimento, foi possível eliminar 93% dos registros falsamente pareados, verificado a partir de uma revisão manual de uma amostra de 500 pares encontrados no *linkage* do banco do SIPNI com ele mesmo. Este resultado confere uma especificidade de virtualmente 100% ao procedimento, que já era muito alta, mesmo antes deste procedimento.

Algumas particularidades de cada banco são descritas a seguir.

2.4.1. SIVEP e e-SUS

Um procedimento extra para o SIVEP e o e-SUS foi retirar os pares que têm um tempo curto entre as datas de primeiros sintomas, para diferenciar como duplicidades de novo episódio. Como padrão, foi usado um período de 15 dias entre as datas.

2.5. PROCEDIMENTOS DE LINKAGE ENTRE OS BANCOS

Inicialmente foi feito um *linkage* entre as bases do SIPNI e o e-SUS, em paralelo com outro entre o SIVEP-gripe e o SIM. Esta abordagem visou tirar vantagem da presença de outras chaves presentes nestes bancos para complementar o *linkage*. No primeiro caso, como ambas as bases têm o campo CPF bem preenchido, um *linkage* determinístico usando apenas esta variável foi feito complementarmente ao algoritmo. No segundo caso, o SIVEP possui um campo que contém o número da DO para indivíduos sabidamente falecidos, e essa variável também foi usada em um procedimento determinístico.

Depois do procedimento duplo, um algoritmo foi usado para retirar duplicações, como descrito abaixo.

2.5.1. Validação de procedimentos de limpeza automática de falso-positivos

Tanto o procedimento de duplo *linkage* descrito acima, quanto o próprio algoritmo de *linkage* não determinístico introduzem erros no procedimento, acarretando pares de registros falsamente considerados como sendo do mesmo indivíduo (falso-positivos). Com isso,

procedimentos que visam minimizar este tipo de problema tiveram que ser desenvolvidos, sempre tentando equilibrar a eliminação de falso-positivos com a eliminação acidental de verdadeiro-positivos.

2.5.1.1. SIPNI x ESUS

Inicialmente foi feito o *linkage* pelo algoritmo, que gera duplicidades – algumas são esperadas, pois são justamente aqueles registros deixados propositalmente repetidos em uma das bases por conta de diferenças nos campos usados para o *linkage* – e outras (em volume muito menor) constituem algum tipo de erro, apesar da alta especificidade, que deve ser tratado. Para a duplicação esperada, bastou manter apenas um dos pares, pois as chaves são iguais para ambos os registros, e não constituiu problema.

Para os casos de potencial erro, temos 2 situações, uma decorrente do próprio procedimento de *linkage* não determinístico e outra introduzida quando juntamos o procedimento determinístico por CPF. A solução para estes dois tipos de erros foi implementada e avaliada separadamente.

Para o primeiro caso, selecionamos uma amostra de 100 chaves do banco do SIPNI e 94 (o total, na ocasião) do banco do e-SUS para ser verificado manualmente se se tratavam de uma duplicidade ou não. Esses registros foram então comparados com um procedimento automático de eliminação de duplicidades, que neste caso consistiu em selecionar apenas o par que tem o menor nível de *linkage* entre os repetidos.

Para o segundo caso, 100 chaves de cada banco também foram selecionadas para verificação manual. O procedimento neste caso foi apenas considerar, dentre as duplicidades, as que foram identificadas por ambos os procedimentos, i.e., se o par foi formado pelo CPF, mas não pelo algoritmo ou vice-versa, este par é eliminado e o remanescente é mantido na base.

Ambos os procedimentos se mostraram altamente eficientes, eliminando corretamente todos os duplicados e não eliminando nenhum registro indevidamente.

2.5.1.2. SIVEP x SIM

Para o SIVEP-gripe x SIM, também houve as duas situações de erros, com a diferença que a segunda foi por conta do número da DO e não do CPF.

Assim, para o primeiro caso, erros introduzidos pelo algoritmo, como houve um volume pequeno de exemplares, todos os 98 pares foram revisados.

Já para o erro introduzido após o *linkage* pelo número da DO, fizemos também uma amostra de 100 chaves de cada banco para revisão.

Os procedimentos que foram testados são os mesmos descritos para os bancos anteriores, apenas com a diferença do CPF e número da DO.

Como no caso anterior, ambos os procedimentos se mostraram também altamente eficientes, eliminando corretamente todos os duplicados e não eliminando nenhum registro indevidamente.

2.5.2. *Linkage* entre os bancos SIPNI/e-SUS e SIVEP/SIM

Finalmente, os bancos obtidos e limpos nos procedimentos descritos anteriormente foram então relacionados para a obtenção do banco final. Para este *linkage* os filtros descritos anteriormente foram também usados, tanto para os duplicados esperados quanto para os erros inerentes ao algoritmo, com a seleção do par de menor nível. Como neste caso não foi feito nenhum procedimento de *linkage* complementar, não foi necessário nenhum outro filtro.

2.6. DESCRIÇÃO DO BANCO FINAL

Para uma breve descrição do banco final, foram calculadas todas as idades de todos os bancos originais como a diferença entre a data de ocorrência do evento de interesse em cada banco (data de aplicação da primeira dose da vacina para o SIPNI, data de início de sintomas ou data de notificação, se estiver *missing* para o e-SUS, data de início de sintomas para o SIVEP e data de óbito para o SIM) e a data de nascimento constante no mesmo banco, sendo então selecionada a mínima dentre elas, correspondendo à idade de 'entrada' no banco.

O sexo também foi retirado de todas as bases, e completado quando *missing*, seguindo a hierarquia SIPNI – e-SUS – SIVEP – SIM.

A variável raça/cor foi também retirada de todas as bases, exceto do SIPNI, que não contém esta variável, seguindo também a hierarquia e-SUS – SIVEP – SIM. Naturalmente, alguns registros que procedem do SIPNI acabam ficando com esta variável não *missing*, quando este registro também estiver em uma das outras bases.

Para selecionar os residentes no município do Rio de Janeiro, qualquer menção de residência no município em qualquer base foi considerada como sendo residente, mesmo que em outra(s) base(s) fosse mencionado um município diferente.

As distribuições de sexo e faixa etária do banco final foram comparadas com dados obtidos do DATA.RIO para o ano de 2023 (acessível em <https://www.data.rio/documents/4270f14453ed4e6ea8407b5b53f28df5/about>).

Todos os procedimentos descritos foram feitos com algoritmos desenvolvidos na linguagem Python versão 3.11.4 [6] e R versão 4.2.2 [8], com o auxílio das plataformas Spyder versão 5.4.3 (conda) [9], RStudio versão 2023.06.0 [10] e DuckDB [11].

3. RESULTADOS

3.1. CARACTERÍSTICAS DO PROCESSAMENTO

Todas as etapas de processamento dos bancos foram descritas na seção de Métodos, e aqui vamos descrever brevemente os tempos de processamento e o número de registros comparados em cada uma das fases.

Para o SIM, não houve *linkage* com o próprio banco. Já para o e-SUS, 1.128.936 registros foram processados com um tempo de computação de 70 minutos. Para o SIVEP, 156.475 registros foram processados em 6 minutos e os 3.055.762 registros órfãos do SIPNI foram processados em 27 horas.

Para o cruzamento entre as bases, tivermos o SIM x SIVEP com 278.785 x 147.892 registros, respectivamente em 25 minutos, enquanto o ESUS x SIPNI com 1.113.605 x 7.159.178 registros, respectivamente foram processados em 33 horas. Finalmente, o banco final, resultado do cruzamento do resultados dos dois bancos resultantes tiveram 337.454 x 7.253.815 registros processados em 26 horas.

3.2. BREVE DESCRIÇÃO DO BANCO FINAL

O total de registros relacionados, já retiradas as duplicações, foi de 7.321.767 e depois de filtrados os residentes no município do Rio de Janeiro, ficamos com 6.233.288.

Como pode ser observado na Figura 1, vários registros foram encontrados em mais de uma base, sendo a grande maioria, como esperado, vindo exclusivamente do SIPNI (77,7%), seguido do e-SUS (1,45%), com registros vindos exclusivamente do SIVEP e do SIM somando 1,6%.

Figura 1 – Procedência dos registros do banco final em residentes do município do Rio de Janeiro

Algumas características dos bancos individuais e do banco final são descritos na Tabela 1. Podemos notar que houve um ganho de informação do banco final quando valores das bases individuais são combinadas, exceto para Raça/cor, que não consta do SIPNI e como essa base tem a maioria dos registros, ficamos com muitos valores faltantes nesta variável. As distribuições de sexo e faixa etária são bastante semelhantes entre o banco final e os dados obtidos do IBGE para o município do Rio de Janeiro.

Tabela 1 – Características do banco final em residentes do município do Rio de Janeiro (MRJ), por procedência dos registros e banco final, comparado com dados do Município do Rio de Janeiro obtidos do IBGE.

	SIPNI	e-SUS	SIVEP	SIM	Total	MRJ (IBGE)
Características	N = 6.006.128¹	N = 1.093.941¹	N = 128.544¹	N = 243.588¹	N = 6.233.288²	N = 6.430.252
Sexo						
Feminino	3.259.709 (54%)	647.002 (59%)	60.955 (47%)	123.320 (51%)	3.370.465 (54%)	3.407.467 (53%)
Masculino	2.746.382 (46%)	446.925 (41%)	67.588 (53%)	120.223 (49%)	2.862.740 (46%)	3.022.785 (47%)
Indefinido	37 (<0,1%)	14 (<0,1%)	1 (<0,1%)	45 (<0,1%)	83 (<0,1%)	-
Idade						
Mediana (AIQ)	40 (23, 57)	41 (28, 55)	62 (43, 75)	72 (60, 83)	40 (24, 57)	-
Ignorado	20 (<0,1%)	3.918 (0,4%)	107 (<0,1%)	269 (0,1%)	4.311 (<0,1%)	-
Faixa Etária						
0-19	1.188.821 (20%)	123.504 (11%)	15.856 (12%)	5.864 (2,4%)	1.226.830 (20%)	1.383.169 (22%)
20-29	924.521 (15%)	179.878 (16%)	3.812 (3,0%)	6.246 (2,6%)	940.799 (15%)	947.679 (15%)
30-39	935.794 (16%)	217.106 (20%)	8.390 (6,5%)	7.951 (3,3%)	958.424 (15%)	977.694 (15%)
40-49	916.232 (15%)	209.129 (19%)	13.645 (11%)	13.838 (5,7%)	939.600 (15%)	976.998 (15%)
50-59	799.500 (13%)	168.417 (15%)	18.315 (14%)	26.290 (11%)	825.446 (13%)	811.389 (13%)
60-69	667.218 (11%)	117.135 (11%)	23.752 (18%)	48.103 (20%)	697.983 (11%)	681.146 (11%)
70-79	369.765 (6,2%)	53.757 (4,9%)	22.289 (17%)	55.129 (23%)	398.509 (6,4%)	421.846 (6,6%)

	SIPNI	e-SUS	SIVEP	SIM	Total	MRJ (IBGE)
Características	N = 6.006.128¹	N = 1.093.941¹	N = 128.544¹	N = 243.588¹	N = 6.233.288²	N = 6.430.252
80+	204.257 (3,4%)	21.097 (1,9%)	22.378 (17%)	79.898 (33%)	241.386 (3,9%)	230.331 (3,6%)
Ignorado	20 (<0,1%)	3.918 (0,4%)	107 (<0,1%)	269 (0,1%)	4.311 (<0,1%)	-
Etnia						
Parda	385.713 (6,4%)	381.020 (35%)	19.393 (15%)	73.500 (30%)	450.627 (7,2%)	-
Branca	336.733 (5,6%)	294.609 (27%)	33.321 (26%)	131.414 (54%)	421.952 (6,8%)	-
Preta	76.877 (1,3%)	64.449 (5,9%)	7.672 (6,0%)	33.550 (14%)	97.218 (1,6%)	-
Amarela	23.457 (0,4%)	25.101 (2,3%)	322 (0,3%)	577 (0,2%)	25.444 (0,4%)	-
Indígena	211 (<0,1%)	158 (<0,1%)	25 (<0,1%)	129 (<0,1%)	285 (<0,1%)	-
Ignorado	5.183.137 (86%)	328.604 (30%)	67.811 (53%)	4.418 (1,8%)	5.237.762 (84%)	-

¹n (%)

²A soma dos bancos é maior que o Total, pois o mesmo registro pode estar em mais de uma base

4. DISCUSSÃO

Neste artigo, procuramos descrever os procedimentos realizados e uma breve descrição do produto final da criação de uma base de dados no município do Rio de Janeiro, juntando informações de várias bases de dados disponíveis em diversos sistemas de informação em saúde.

Este banco, além de permitir uma visão integrada dos usuários do sistema de saúde do município, permitindo ações de planejamento estratégico para a vigilância, também pode servir de base para pesquisas científicas de interesse usando as informações destas bases secundárias combinadas. Uma grande vantagem é que o volume de informação gerado é muito mais rico do que se as informações fossem usadas de maneira separada, como acontece em muitos estudos ecológicos, onde não há oportunidade de se realizar *linkage* [12].

A metodologia utilizada foi primariamente o uso de um algoritmo previamente validado para fazer *linkage* com bases de SIS no Brasil [3], escrito na linguagem Python. Além deste algoritmo, algumas estratégias utilizando variáveis comuns às bases de dados, como CPF e número da declaração de óbito foram também utilizados em uma abordagem determinística, como complemento para aumentar a sensibilidade dos procedimentos, com baixo impacto na especificidade. Estes procedimentos foram ainda validados externamente, com auxílio de revisões manuais específicas.

A estratégia contou também com o desenvolvimento de alguns filtros para maximizar a especificidade do procedimento, mesmo que isso implique em alguma perda de sensibilidade, com resultados bastante satisfatórios, sobre um algoritmo que já tem alta acurácia.

Um problema enfrentado por algoritmos de *linkage* em geral, especialmente para grandes bases de dados, é a velocidade de processamento dos dados, o que pode ser muito impactante quando estamos utilizando bases de dados com milhões de registros para serem comparados entre si. Para minimizar este problema, estratégias de blocagem e a implementação de computação em paralelo foram implementadas, o que nos permitiu rodar todo o procedimento em tempo razoável. No entanto, este ainda não é um procedimento que deve ser feito rotineiramente, mas sim para iniciar um processo que posteriormente deve ser feito de modo incremental, como descrito adiante.

Apesar de ser desejável que o algoritmo de *linkage* usado para este tipo de procedimento tenha alta acurácia, este não é o único parâmetro a ser utilizado. Como mostramos, vários procedimentos devem ser adotados para melhorar a performance do algoritmo escolhido e estes procedimentos na verdade têm um peso grande no resultado final, independentemente do algoritmo escolhido para o *linkage* (ou os algoritmos, como sugerido). Esses procedimentos são de grande importância para obter um resultado confiável com uma dose de trabalho e tempo de computação razoáveis.

As características do banco final estão em linha com as projeções da população do município do Rio de Janeiro para 2023. O total reportado foi de 6.430.252 habitantes projetados para ambos os sexos, sendo 47% de homens, comparado com 6.233.288 indivíduos encontrados pelos procedimentos com 46% de homens. A distribuição etária foi também muito semelhante (Tabela 1). As diferenças encontradas, podem estar representando vários possíveis erros.

Primeiramente, erro das projeções, já que são baseadas em dados censitários já bastante antigos. Em segundo lugar, erros dos procedimentos, tanto para não englobar a totalidade de indivíduos residentes (pessoas que não se vacinaram nem sofreram qualquer dos desfechos dos demais bancos não foram incluídas), quanto por englobar indivíduos que não são do município (e.g. indivíduos que relataram ser residentes quando na verdade não são). Porém os números são próximos o suficiente para conferir uma certa confiabilidade no procedimento. Além disso, permitirá o acompanhamento em larga escala destes indivíduos com a adição de outras informações sobre saúde, no futuro.

4.1. ATUALIZAÇÕES INCREMENTAIS

A montagem deste banco inicial, juntando estas 4 grandes bases constituiu um passo inicial, que deve agora ser acrescido de incrementos, tanto de novas notificações provenientes destes mesmos bancos, como a incorporação de outras bases de interesse, que permitam expandir esse acompanhamento de usuários no município.

A ideia é que novos registros sejam confrontados com o banco criado diretamente, inicialmente por um *hash* a ser criado a partir de variáveis comuns a todas as bases. Se encontrado, ele será incorporado ao banco existente, com as devidas chaves já atribuídas originalmente e acrescida da nova chave deste novo registro. Caso não seja localizado pelo *hash*, o algoritmo de *linkage* será utilizado. Se ainda assim não for encontrado, será considerado um novo registro do banco e criada apenas a chave correspondente ao sistema de onde vem o registro e incorporado ao banco.

5. CONCLUSÃO

Acreditamos que os procedimentos descritos neste artigo possam ajudar outras instituições a implementar procedimentos semelhantes para a criação de bases que permitam o acompanhamento dos usuários do sistema de saúde em diferentes locais no Brasil.

Nota: Os algoritmos usados nestes procedimentos descritos podem ser obtidos por meio de pedido submetido aos autores desta nota técnica.

6. REFERÊNCIAS

1. Garcia, K.K.S., C.B. Miranda, and F. Sousa, *Procedures for health data linkage: applications in health surveillance*. Epidemiol Serv Saude, 2022. **31**(3): p. e20211272.
2. Moore, C.L., et al., *Poor record linkage sensitivity biased outcomes in a linked cohort analysis*. J Clin Epidemiol, 2016. **75**: p. 70-7.
3. Pacheco, A.G., et al., *Validation of a hierarchical deterministic record-linkage algorithm using data from 2 different cohorts of human immunodeficiency virus-infected persons and mortality databases in Brazil*. Am J Epidemiol, 2008. **168**(11): p. 1326-32.

4. de Paula, A.A., et al., *A comparison of accuracy and computational feasibility of two record linkage algorithms in retrieving vital status information from HIV/AIDS patients registered in Brazilian public databases*. *Int J Med Inform*, 2018. **114**: p. 45-51.
5. Coelho Neto, G.C. and A. Chioro, *After all, how many nationwide Health Information Systems are there in Brazil?* *Cad Saude Publica*, 2021. **37**(7): p. e00182119.
6. Van Rossum, G. and F.L. Drake, *Python 3 Reference Manual*. 2009, Scotts Valley, CA: CreateSpace.
7. Csardi, G. and T. Nepusz, *The igraph software package for complex network research*. *InterJournal*, 2006. **Complex Systems**.
8. R Development Core Team, *R: A language and environment for statistical computing*. 2023, R Foundation for Statistical Computing: Vienna, Austria.
9. Raybaut, P., *Spyder-documentation*. Available online at: pythonhosted.org, 2009.
10. RStudio Team, *RStudio: Integrated Development Environment for R*. 2020.
11. Mühleisen, H. and M. Raasveldt, *duckdb: DBI Package for the DuckDB Database Management System*. 2024.
12. Roos, L.L., et al., *Record linkage and big data-enhancing information and improving design*. *J Clin Epidemiol*, 2022. **150**: p. 18-24.

Como citar: Pacheco, A. G., Saraceni, V., Tassinari, W., Oliveira e Cruz, D. M. de ., Cruz, O. G., & Ferreira, C. D. (2026). Uso de algoritmo de linkage para a construção de um banco unificado dos sistemas de informação em saúde no município do Rio de Janeiro no contexto da Covid-19. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19888323>